

ВОСПИТАНИЕ ЕСТЬ ИСКУССТВО

Шарахматова А.К.

Преподаватель кафедры “Педагогика и менеджмента” Чирчикского государственного педагогического института Ташкентской области

Аннотация. В статье рассматривается историческое развитие понятия «воспитание». Описывается психолого-педагогический смысл воспитательного процесса. Раскрыты классификационные подходы концепций воспитания.

Ключевые слова и словосочетания: воспитание, образование, формирование, развитие, концепции воспитания, социализация ребенка.

«Воспитание есть искусство, применение которого должно совершенствоваться многими поколениями».

(Иммануил Кант)

Наряду с обучением одной из древних и центральных категорий педагогики является воспитание. Во все времена воспитанность человека определяло уровень развития культуры, науки и образования общества. Вопрос воспитания никогда не потеряет свою актуальность, поскольку нет единой – правильной модели, формулы воспитания. До сих пор педагоги ломают головы над созданием новых – совершенных концепций воспитания, а родители над выбором наиболее правильных и подходящих методов воспитания.

Если рассмотреть содержательную основу понятия «воспитание», то можно увидеть, что оно отражает в себе множество важных признаков. И дать ему однозначное, точное определение весьма не просто. В психологическом смысле воспитание рассматривается как процесс усвоения человеком

общественно признанных и одобряемый данным сообществом социальных ценностей, нравственных и правовых норм, качеств личности и образцов поведения в процессе образования. Процессы воспитания и образования происходят параллельно.

В общем философском смысле воспитание понимается как приспособление человека к условиям жизни. В социальном смысле как передача опыта жизни и поведения от старших поколений к младшим.

В практическом или педагогическом смысле - как процесс и результат воспитательной деятельности (воспитателей, наставников и др.), направленной на решение конкретных воспитательных задач. Собственно педагогический смысл термина «воспитание» оформился и закрепился внутри педагогической деятельности особо подготовленных к ней профессионалов.

Следует отметить, что воспитание – непрерывный процесс формирования личности. К взрослости воспитание превращается в самовоспитание личности, подразумевающий работу над собой. Итогом воспитания является перевод внешнего опыта, знаний, общепризнанных правил и законов в индивидуальные убеждения, взгляды и поведение.

Как отмечает в своих работах А.Н.Леонтьев [1] «Личностью не рождаются, а становятся». На наш взгляд, тот самый процесс становления личностью является процессом воспитания. Цель воспитания отражает в себе потребности, складывающиеся в результате запросов и требований определенного общества. Таким образом, воспитание предполагает своеобразную связь личности с обществом. В целом, воспитание является целенаправленным, организованным процессом формирования личности и оно обуславливает траекторию общественного развития.

Идеи взаимосвязи общества и воспитания были сказаны еще в античные времена в трудах мыслителей. Воспитание подразумевало гармоничное соединение души и тела. Наставники учили детей способам восстановления и гармонизации единства души и тела.

В Средние века появились новые формы и методы воспитания. С самого рождения детей обучали семейным ритуалам, воспитывали на основе религиозных учений. Тогда сформировалась стойкая система передачи знаний и таким образом воспитание приобрело форму обучения. Такой вид воспитания и обучения называлось церковным образованием. В церковном образовании сложилась стойкая система передачи знаний. Так воспитание приобрело форму обучения, которая была рассчитана на механическое запоминание правил и их воспроизведении. Следует отметить, что в церковном образовании не подразумевалось развитие мышления, мировоззрения и сообразительности.

В эпоху Ренессанса с развитием философской науки появились новые идеи, концепции, подходы к воспитанию личности. Изучив весьма разнообразные идеи воспитания, немецкий ученый Ф.В Крон [4] выделяет следующие самые распространенный подходы к воспитанию:

- своеобразное принуждение (Платон);
- помощь ребенку в жизни (И.Г. Песталоцци, К. Роджерс);
- создание условий для свободного развития (Ж. Руссо);
- управление и надзор (Г. Герbart);
- руководство со стороны взрослых, опытных людей;
- как выработка заданных норм (бихевиоризм);
- приобщение к ценностям (культурологический подход).

Идея воспитывающего обучения впервые был озвучен великим педагогом XIX века К.Д.Ушинским. Данный принцип подразумевает единство обучения и воспитания. В своем главном труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» Ушинский отмечал важность учета познавательных способностей личности в процессе обучения. Цель воспитания по К.Д.Ушинскому - формирование активной и творческой личности, подготовка человека к физическому и умственному труду как высшей форме человеческой деятельности. Данная концепция исключала

авторитаризм по отношению к ребенку. Сущность воспитания заключается в таком взаимодействии, когда воспитатель намеренно стремится повлиять на воспитуемого: "чем человек как человек может и должен быть" [5].

Обобщая, классифицируя все подходы и идеи к воспитанию российский исследователь В.А.Ситаров [3] выделяет следующее:

1. Воспитание как социализация. Общий, непрерывный, стихийный характер формирующих воздействий, оказываемых обществом, культурой на отдельного человека (или группу) в течение всей его жизни. Процесс приспособления человека в общество.
2. Воспитание как развитие и формирование. Процесс появления новых качеств человека, усвоение знаний, формирование умений и навыков, накопления опыта, формирование и дальнейшее развитие мировоззрения.
3. Воспитание как социальный институт, система и целенаправленный процесс. Воспитание гражданина определенного общества в определенную эпоху.
4. Воспитание как отдельная отрасль формирования человека. Отдельный спектр воспитания. Например, физическое, трудовое, эстетическое, нравственное и т.д.
5. Воспитание как методика формирования. Авторские методы воспитания.

На наш взгляд, в современной гуманистической педагогике приемлемы идеи помощи ребенку в жизни и создание условий для его свободного развития. Главная особенность воспитания состоит в том, что результата может не быть видно сразу, надо внимательно оценивать разницу между тем, каким человек был, и каким он становится.

Список литературы:

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975.
2. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с.
3. Ситаров В.А. Воспитание / Знание. Понимание. Умение. – М., 2007, №4. – стр. 234-235.
4. Смирнов, В. И. История образования и педагогической мысли. Часть 1. История зарубежного образования и педагогики : учебное пособие / В. И. Смирнов, Е. В. Южанинова. – Нижний Тагил : Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2012. – 454 с.
5. Ушинский К.Д. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с.
6. Musurmanov R., Sharakhmatova A. Problems of upbringing a child in uzbek families and views of oriental thinkers in the past / POLISH SCIENCE JOURNAL. 44/11. Warsaw: "iScience", 2021. – p. 115-118.